

УДК 004.89

Курило Анастасія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

КРЕАТИВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Анотація. У статті розглядається поняття креативного програмування як поєднання творчого процесу та технічних знань у сучасному цифровому мистецтві. Креативне програмування поєднує креативність і алгоритмічне мислення, що дозволяє створювати унікальні медіа-артефакти, включаючи візуалізації, інтерактивні інсталяції, звукові композиції та інші форми цифрового мистецтва. Проаналізовано історію розвитку креативного програмування, починаючи з перших експериментів у 90-х роках, до сучасних технік генеративного мистецтва та використання цифрових інструментів. Особливу увагу приділено взаємодії між мистецтвом і програмуванням, яка сприяє розвитку інноваційних підходів до творчості..

Ключові слова: креативне програмування; генеративний дизайн; мистецтво.

Постановка проблеми дослідження. У сучасному світі цифровий формат стає невід'ємною частиною багатьох сфер культури, включаючи мистецтво, освіту, політику та релігію. Особливу увагу заслуговує мистецтво, яке в останні роки активно переходить у цифровий простір, і суттєво змінює свої форми та способи взаємодії з глядачами. Цифрове мистецтво охоплює широкий спектр проявів. Наприклад, традиційні твори мистецтва, такі як картини, скульптури, фотографії, часто оцифровуються для їх збереження або доступу

через онлайн-платформи. Це дозволяє розширити аудиторію та зробити ці твори доступними для людей у будь-якому куточку світу.

Але цифрове мистецтво також виходить за межі традиційних форм, створюючи нові види мистецтва, які існують лише у віртуальному середовищі. Це можуть бути 3D-моделі, інтерактивні інсталяції, віртуальні реальності, які з'явилися як новий спосіб володіння та розповсюдження цифрових творів. Гібридні форми є ще одним цікавим напрямом сучасного мистецтва. Це симбіоз традиційних технік і нових технологій. Наприклад, художники можуть поєднувати традиційну живописну техніку з елементами доповненої реальності, створюючи твори, які змінюються залежно від того, через який пристрій їх споглядають. Це відкриває нові можливості для експериментів та творчих пошуків.

Величезний попит на цифрове мистецтво не тільки серед аудиторії, але й серед інвесторів та колекціонерів є важливим свідченням його значущості. Цифрове мистецтво є символом епохи, що постійно змінюється, де технології і креативність знаходять нові точки перетину, а віртуальні простори стають новим полем для мистецьких експериментів.

Ступінь дослідження проблеми. Окремі аспекти, пов'язані з креативним програмуванням або генеративним мистецтвом – наприклад, понятійного апарату, дослідження напрямків, пов'язаних із цифровим мистецтвом, огляд окремих складових, наприклад, інтерактивних музеїв або внеску митців у створення алгоритмічних творів, розглядаються у багатьох публікаціях. Зокрема, роботи І. Братусь, Т. Габрель, О. Голуб, О. Клековкін, К. Красносельської, В. Михалевич, К. Хіцької, Л. Сухорукової, М. Чікарькової розглядають творчий потенціал різних видів цифрового мистецтва, використання технологій програмування у цифровому мистецтві, питання застосування цифрових технологій в сучасному мистецтві.

Мета статті полягає у висвітленні змісту основних напрямів креативного програмування.

Виклад основного матеріалу. Поняття «креативне програмування» ґрунтується на використанні двох термінів –

креативність та процес програмування. Поєднання цих двох термінів, з одного боку, є цілком природним, оскільки програмування – це завжди творчий процес, що містить елементи інженерії, фундаментальних наук, мистецтва та інших напрямків, у яких без творчого підходу до розв'язання багатьох проблем важко досягти успіху. Програмування часто вимагає нестандартного мислення, уяви та інновацій. Крім того, програмісти постійно вивчають нові техніки, експериментують з різними підходами та аналізують результати своєї роботи для покращення та вдосконалення своїх творів.

Креативність (від лат. creatio, створення), як стверджується у [1], це творча, новаторська діяльність; під креативністю розуміються творчі здібності, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор [1]. Тобто, креативністю є така діяльність, що використовує уяву для створення чогось якісно нового, є ключовою складовою інновацій і може бути застосована у різних сферах, від науки до мистецтва [1].

Разом з тим, слід зазначити, що процес програмування не завжди пов'язаний зі створенням принципово нового - творів мистецтва, частіше це процес створення функціональних програмних продуктів, які зорієнтовані на виконання тієї чи іншої задачі. Отже, на відміну від «функціонального» програмування, креативне програмування передбачає створення програмних продуктів, зорієнтованих на формування вражень, творів мистецтва за допомогою певних програмних продуктів, створення експресивного замість функціонального. Такий тип програмування застосовується у створенні візуалізацій різного роду, дизайні, розвагах, арт-інсталяціях, інтерактивних експозиціях в музеях, у звуковому мистецтві, у рекламних продуктах тощо.

Креативне програмування — це інструмент сучасного художника, воно дозволяє вийти за рамки традиційних методів створення мистецтва і відкрити нові способи вираження своїх ідей. Завдяки креативному програмуванню, художники можуть експериментувати з новими технологіями та методами, створюючи

унікальні твори, які неможливо було б створити за допомогою традиційних засобів. Креативне програмування — це процес, заснований на дослідженні, ітерації, рефлексії та відкритті, де код використовується як основний засіб для створення широкого спектра медіа-артефактів.

У цілому, креативне програмування є потужним інструментом для вираження ідей та створення мистецтва у цифрову епоху. Воно пропонує безмежні можливості для інновацій і дозволяє поєднати технічні знання з художнім підходом для створення унікальних творів.

Привнесення програмування у мистецтво привело до появи і розвитку «цифрового мистецтва», активні етапи якого припадають на часи розвитку мов програмування. Так, в середині 90-х років розпочалися експерименти з аплетами HTML, Shockwave, Flash та Java як із середовищами для креативності, пізніше була розроблена мова Processing, що також сприяло розвитку креативного програмування.

Сьогодні поняття «цифрового мистецтва» охоплює різні поняття, наприклад, витвори традиційного мистецтва, перенесені на цифрову платформу - цифрова фотографія, так і принципово нові види художніх творів, які існують виключно в комп'ютерному середовищі. До цифрового мистецтва включаються цифровий живопис, фрактальні картини, Mathematical Art, що генерується на базі алгоритмів (генеративне мистецтво), піксельне мистецтво Pixel Art, візуалізація великих даних Data Art, візуалізація моделей біологічних об'єктів, фізичних явищ та процесів та інші види цифрового мистецтва. Іноді до цифрового мистецтва включають також 3D-графіку, гейм-арт, інтерактивні інсталяції, мет-пейтинг.

Мет-пейтинг — зображення великого масштабу, які використовуються в кіно, на телебаченні та в комп'ютерних іграх для створення пейзажів, які неможливо зняти в реальності або які просто не існують, і створення декорацій є неможливим. У кожній картині цифрового живопису приховано зміст, «послання» глядачеві, яке

митець створює за допомогою пікселів, перетворюючи їх на світовий шедевр.

До цифрового мистецтва також відносять *глітч-арт*, в якому основним засобом виразності стають апаратні помилки (дефекти, баги) різного роду. До творів цифрового мистецтва відносять і *кінетичні скульптури* – скульптури, які мають рухомі елементи.

Поширеною практикою у багатьох містах стає *дизайн-код*. Дизайн-кодом є підхід до візуального впорядкування та створення естетичного зовнішнього вигляду міста або містечка. Дизайн код також опікується доступністю та зручністю користування містом та його інфраструктурою [2]. Дизайн-код застосовують до оформлення будь-яких об'єктів, навіть веб-сайтів. У багатьох містах є теж правила, які визначають зовнішній вигляд міста, наприклад, правила оформлення будинків в Єрусалимі існують з давніх часів, в Лондоні дотримуються правил, визначених у 1666 році, у Берліні існують правила, які визначають дизайн вуличної плитки, яка може бути застосована для транспортних та пішохідних зон.

Поняття «цифрового мистецтва» не є тотожним поняттю «креативне програмування» або «генеративне мистецтво». Як зазначає С. Гупта, цифрове мистецтво — це естетичний твір або інструмент, де цифрові технології є невід'ємною частиною процесу створення чи презентації [3]. На думку С. Гупта, цифрові технології є або інструментом, за допомогою якого створюється новий твір, або інструментом, за допомогою якого він презентується.

Близьким до «цифрового мистецтва» є поняття «комп'ютерного мистецтва», яке І. Братусь, В. Михалевич та К. Хіцька пропонують визначати як такий напрям образотворчого мистецтва, яке використовує цифрові технології як невід'ємну частину творчого процесу [4]. Іноді до «комп'ютерного мистецтва» відносять тільки ті твори, які створені за допомогою комп'ютера, тобто алгоритмів. Так виникло поняття «генеративного дизайну», до якого в тому числі відносять і фрактальну графіку.

Отже, результатом і цифрового, і комп'ютерного мистецтва є твори в цифровій формі, тобто художні твори, які існують у

цифровому середовищі. М. Чікарькова піднімає питання також щодо оцифрованих творів – чи відносяться вони до традиційного мистецтва, або вже до цифрового. Якщо відносити оцифровані твори до цифрового мистецтва, то відскановані стародавні картини, або відскановані аналогові фотографії стануть вважатися «цифровим мистецтвом», оскільки вони перенесені на цифрову основу [5]. Разом з тим, авторка М. Чікарькова підкреслює, що така позиція не є поширеною і більшість дослідників все ж таки вважають, що переведення у цифровий формат ще не робить твір мистецтва цифровим.

Ще одне поняття, яке використовується при створенні творів за допомогою цифрових технологій, це *генеративне мистецтво*, процес генерування нових ідей, форм, кольорів або візерунків шляхом певного алгоритму. Спочатку визначаються певні правила, що забезпечують межі процесу створення, а тоді виконавець (комп'ютер) дотримується цих правил для створення нових творів [2]. Художники придумують нові естетичні форми, використовують прикладі програми для створення нових творів в рамках власних художніх очікувань.

Ще одне поняття, яке можна зустріти у публікаціях, пов'язаних із використанням цифрових інструментів для творчості – медіамистецтво або медіа-мистецтво. Іноді медіамистецтво ототожнюється з цифровим мистецтвом (Л. Сухорукова [6]), але часто є і цілком оригінальні визначення. Наприклад, на думку К. Красносельська вважає, що медіамистецтво або медіарт використовує цифрові технології (комп'ютерну графіку, мережеве мистецтво, робототехніку, біотехнології тощо) як засоби художньої виразності [7]. На думку Т. Габреля, медіамистецтво – це синонім комп'ютерного мистецтва, кіберарт, і є таким видом сучасного мистецтва, для демонстрації та створення якого використовують сучасні інформаційно-комунікаційні (медіа-) технології [8].

Отже, можна визначити низку термінів, які пов'язуються з креативним програмуванням, акцентують на певні характерні риси, але не є цілком синонімічними:

- креативне програмування;
- цифрове мистецтво;
- комп'ютерне мистецтво;
- медіамистецтво;
- генеративне мистецтво.

До генеративного мистецтва належать музичні алгоритмічні ігри. Так, у 18-19 століттях була популярна музична гра *Würfelmusik*, що з німецької мови перекладається як «Музична гра в кістки». Метою гри було створення музичної композиції із відомої мелодії шляхом розбиття її на фрагменти та визначення їх послідовності шляхом гральних кісток або інших способів, що використовують елемент випадковості [9]. Дослідники стверджують, що створенням композицій таким шляхом захоплювалися багато видатних композиторів — В. Моцарт, Й. Гайдн, Ф. Кірнбергер [9].

Вольфганг Амадей Моцарт, знаменитий композитор, не лише відчував музику з самого дитинства, але також мав глибоке розуміння математики, що значно вплинуло на його творчість. В дитинстві він виявляв схильність до чисел, про що згадувала його сестра Наннерль. Вона розповідала, що ще в шкільні роки композитор мало не міг говорити про щось інше, крім чисел, і навіть прикрашав стіни будинку цифрами.

Музичні композиції В. Моцарта часто вражають своєю логічністю і математичною точністю, що стало результатом не лише інтуїтивного дару, але й систематичного підходу до створення музичних творів. Він майстерно використовував симетрію, транспозицію і різні математичні техніки для створення музики з внутрішньою логікою і гармонією. В Симфонії №40 можна помітити, що вся композиція відзначається різноманітними формами симетрії, які надають їй особливого характеру і структурної цілісності.

Музичний геній не лише створював музику з певними схемами і візерунками, але і експериментував із симетричними структурами, що надавало його композиціям особливу глибину та виразність. Менует під назвою «Музична гра в кості», складений з 16, є відмінним прикладом цього підходу. Композитор написав 11 різних варіантів

такту і залишив вибір гравцю, який повинен кинути два кубики для вибору наступного такту. Цей підхід створює безмежні можливості для виконавця, який обирає кожний наступний такт на основі результатів кидка кубиків. Ідея відображає не лише ігровий аспект, але й складність і симетрію в структурі композиції [10].

Прикладами генеративного мистецтва можна вважати й калейдоскоп, що дозволяє створювати різноманітні візерунки із простих деталей.

Серед відомих художників, які працювали з комп'ютерними програмами для створення власних шедеврів можна виокремити багатьох зарубіжних та вітчизняних митців Е. Заск, Ліліан Ф. Шварц (Lillian F. Schwartz), Р. Веростоко (Roman Verostoko), М. Мохр (Manfred Mohr), Дж. Майеда (John Maeda), М. Наймарк (Michael Naimark), Сарел Терон, Флавіо Болла, Кріс Базеллі, Йонас Де Ро, Парк Йонг Вон, Джон Фостер, Керол Каваларіс.

Ліліана Шварц довго працювала зі світловими коробами та механічними пристроями для створення власних творів. У 1968 році вона створила кінетичну скульптуру «Проксима Центавра», яка пізніше була використана як спецефект у фільмі «Зоряні війни». Ліліан Шварц у 60-х роках працювала з командою інженерів у Bell Labs і брала участь у створенні серії комп'ютерних анімаційних фільмів та спецефектів до анімацій, на основі результатів візуальних генеративних алгоритмів. До 1975 року Л.Шварц і та К.Ноултон зняли десять перших комп'ютерно-анімаційних фільмів, створених у цифровому форматі [11].

У 1960-х роках Десмонд Пол Генрі створив малювальну машину, за допомогою якої він створював оригінальні художні твори. Мистецтво автора стало достатньо популярним, і у Лондонській галереї була організована виставка робіт [12].

У 1960-х роках М.Нолл, науковий співробітник лабораторії Bell створив зображення «Квадратура Гаусса» (1963 р.), яке стало одним із перших згенерованих комп'ютером [5]. М. Нолл генерував різні зображення за допомогою комп'ютерних програм.

До історичних етапів розвитку креативного програмування або цифрового мистецтва відносять техніку *футуризму* [5], де сюжети пов'язані зі створенням автомобілів, трамваїв тощо, де футуристичний театр намагався замінити акторів на цифрові машини. Техніка футуризму не стала основою сучасного цифрового мистецтва, але можна стверджувати, що вплинула на його розвиток.

На розвиток цифрового мистецтва значного впливу надала техніка дадаїзму, яка спонукає до руйнації традиційного погляду на твори мистецтва, до виходу за межі звичних традиційних оцінок. Серед технік, поширених у дадаїзмі, була техніка колажу, яка й зараз є популярною у цифровому світі сучасного мистецтва. До техніки дадаїзму відносять також використання мемів, теж популярне у сучасному спілкуванні [5].

Ще однією технікою, яка надає суттєвого впливу на цифрове мистецтво, є поп-арт, який розглядає звичайні речі як арт-об'єкт. Поп-арт визначає важливою частиною своєї естетичної програми «оголення» технічного прийому, виявляє інформаційні перешкоди (при цьому не намагається їх усунути, але, навпаки, акцентує). Наприклад, картина «Диптих Мерілін» являє собою копіювання одного і того самого зображення за допомогою різних технік, причому деякі зображення навмисно неякісні [5].

Висновки. Отже, креативне програмування є потужним інструментом, який поєднує творчість і технічні знання, дозволяючи створювати нові форми вираження через цифрові засоби. Це напрямок, що синтезує програмування та мистецтво, відкриваючи нові горизонти для інновацій в культурі, науці та технологіях. Креативне програмування використовує алгоритми і технології не тільки для вирішення технічних завдань, але й для створення візуальних і звукових творів мистецтва, інтерактивних інсталяцій, кінетичних скульптур, а також нових форм медіамистецтва. Креативне програмування дозволяє вийти за рамки традиційного мистецтва, додаючи нові можливості для експериментів з цифровими інструментами. Воно інтегрується в різні сфери, зокрема, у дизайн, розваги, музейні інсталяції, рекламу та навіть музику. Такий підхід

відкриває перед художниками і програмістами безмежні можливості для самовираження, створюючи твори, які важко було б уявити без використання сучасних технологій.

Список використаних джерел

1. Torrance E. P. The Torrance Test of creative thinking: Technical-norm manual. III, 1974. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C>.
2. Мізюк О. Креативне програмування. URL: <https://processingjs.rozh2sch.org.ua/>
3. Gupta S. The Rise of Digital Art //International Journal of Research - GRANTHAALAYAH,. Vol. 7., 2019., p. 161-164. URL: https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG19_ARTS11_30
4. Братусь І. В., Михалевич В. В., Хіцька К. О. Комп'ютерне мистецтво в сучасному живописі. *Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань: Матеріали наук.-пр. конф Херсон : Молодий вчений*. 2019. С. 12-13.
5. Чікарькова М. Цифрове мистецтво : дефініції та витoki. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2022. Випуск 42. DOI: <https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi42.565>
6. Сухорукова Л. А. Основні визначення у галузі цифрового мистецтва. URL: <http://surl.li/cxfja>
7. Красносельська К. М. Творчий потенціал медіа мистецтва та його використання в сучасній художній практиці. *Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка*. 2020. No 2 (333). Ч. 1. С. 122–127.
8. Габрель Т. М. Історія становлення віджеїнгу як жанру сучасного медіа-мистецтва. *Art anddesign*. 2022. Випуск 1 (17). С. 57-66.
9. Stefan Jena, Art. „Würfelmusik“, in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung: 15.5.2006, abgerufen am 16.5.2024). URL: <https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e74d>
10. National Public Radio. (2006, January 27). *The Mathematics of Mozart's Music*. URL: <https://www.npr.org/2006/01/27/5175371/the-mathematics-of-mozarts-music>
11. Lillian F. Schwartz URL: <http://lillian.com>
12. ІТ студії. Цифрове мистецтво та цифрова творчість. URL: <https://it-osvita.diia.gov.ua/task/item/27e71f33-37b5-4854-b187-8ee5bca66a78>

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN WEB DESIGN CREATIVE PROGRAMMING AS A TOOL FOR CREATING ARTISTIC WORKS

Kurylo A., Olefirenko N.

Abstract. The article examines the concept of creative programming as a combination of the creative process and technical knowledge in modern digital art. Creative programming merges creativity and algorithmic thinking, enabling the creation of unique media artifacts, including visualizations, interactive installations, sound compositions, and other forms of digital art. The history of the development of creative programming is analyzed, starting from the early experiments in the 1990s to modern generative art techniques and the use of digital tools. Special attention is given to the interaction between art and programming, which fosters the development of innovative approaches to creativity.

Keywords: creative programming; generative design; art.